

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez

Módulo 7.3: Análisis Espacio-Temporal con capas Ráster

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 7.3: Análisis Espacio-Temporal con capas Ráster

Recursos

Cobertura de uso del suelo 1990 y 2018:

- v_ff010_cobertura_vegetal_1990_aPolygon
- v_ff010_cobertura_vegetal_2018_aPolygon

Área de estudio

- PMoncayo_rectangulo

Objetivo

Analizar el cambio de uso del suelo en un paisaje a través del tiempo.

Resumen de los pasos a seguir para cumplir el objetivo

Para poder hacer los análisis del cambio de uso del suelo vamos a tener que llevar a cabo una serie de pasos previos que se resumen a continuación:

1. Agregar las capas a QGIS y revisar su información
2. Cortar las capas de uso del suelo con la capa del área de estudio
3. Reclassificar las capas de uso del suelo con una codificación numérica
4. Convertir las capas de uso del suelo de vectorial a ráster
5. Calcular la extensión y el número de parches de las tipologías de uso del suelo para cada año
6. Trabajar los resultados en Excel

1. Revisar el SRC y la información de cada capa

Explorar la tabla de atributos para ver los nombres de las columnas y la información contenida en cada una.

v_ff010_cobertura_vegetal_2018_aPolygon — Features Total: 152927, Filtered: 152927, Selected: 0

	codigo_de_	cobertura_	cobertura0	anio_de_re	area_super
1	FF010	BOSQUE	BOSQUE NATIVO	2018	31.140000000000...
2	FF010	CUERPO DE AG...	NATURAL	2018	0.450000000000...
3	FF010	CUERPO DE AG...	NATURAL	2018	2.250000000000...
4	FF010	VEGETACION A...	VEGETACION A...	2018	3.870000000000...
5	FF010	TIERRA AGROP...	TIERRA AGROP...	2018	2.250000000000...
6	FF010	BOSQUE	BOSQUE NATIVO	2018	3.509999999999...
7	FF010	BOSQUE	BOSQUE NATIVO	2018	0.089999999999...
8	FF010	VEGETACION A...	VEGETACION A...	2018	0.270000000000...
9	FF010	VEGETACION A...	VEGETACION A...	2018	0.719999999999...
10	FF010	BOSQUE	BOSQUE NATIVO	2018	3.959999999999...

2. Cortar las capas de uso del suelo con la capa del área de estudio. Se hace uso de la herramienta de Corte en geoproceto:

- ➔ Tal vez necesite reparar previamente la capa con la opción de “Corregir geometrías” de la Caja de herramientas de procesos

Después de ejecutar el corte obtendrá como resultado una capa vectorial con las coberturas de uso de la tierra dentro del área de interés:

3. Reclassificar las capas de uso del suelo (vectorial) con una codificación numérica.

Para poder convertir una capa vectorial, que contiene categorías, en una capa ráster es importante incluir un atributo numérico con el cual se podrá clasificar la información para generar el ráster: **RECLASS**.

En QGIS la manera de reclasificar una capa vectorial es añadiendo una columna con la reclasificación a través de la calculadora de campos dentro de la tabla de atributos

Se deben utilizar ciertos comandos: CASE, WHEN, THEN, ELSE, END, tal como se muestra en los ejemplos a continuación.

Debido a que en las dos capas que vamos a utilizar los nombres de las columnas y las clases no están idénticas por eso era importante revisar la información previamente y por ellos se ha generado una codificación específica para la cobertura de 1990 y otra para 2018. Para el ejercicio de hoy se puede utilizar la siguiente clasificación con las tipologías del uso de la tierra utilizadas:

Reclasificación 2018

```

CASE
WHEN "cobertura0" = 'AREA POBLADA' THEN 1
WHEN "cobertura0" = 'AREA SIN COBERTURA VEGETAL' THEN 2
WHEN "cobertura0" = 'ARTIFICIAL' THEN 1
WHEN "cobertura0" = 'INFRAESTRUCTURA' THEN 1
WHEN "cobertura0" = 'BOSQUE NATIVO' THEN 7
WHEN "cobertura0" = 'TIERRA AGROPECUARIA' THEN 3
WHEN "cobertura0" = 'NATURAL' THEN 9
WHEN "cobertura0" = 'PARAMO' THEN 8
WHEN "cobertura0" = 'PASTIZAL' THEN 4
WHEN "cobertura0" = 'PLANTACION FORESTAL' THEN 5
WHEN "cobertura0" = 'VEGETACION ARBUSTIVA' THEN 7
WHEN "cobertura0" = 'VEGETACION HERBACEA' THEN 6
ELSE 0
END

```

Reclasificación 1990

```

CASE
WHEN "cobertura1" = 'AREA POBLADA' THEN 1
WHEN "cobertura1" = 'AREA SIN COBERTURA VEGETAL' THEN 2
WHEN "cobertura1" = 'ARTIFICIAL' THEN 1
WHEN "cobertura1" = 'INFRAESTRUCTURA' THEN 1

```

```

WHEN "cobertura1" = 'BOSQUE NATIVO' THEN 7
WHEN "cobertura1" = 'TIERRA AGROPECUARIA' THEN 3
WHEN "cobertura1" = 'NATURAL' THEN 9
WHEN "cobertura1" = 'PÁRAMO' THEN 8
WHEN "cobertura1" = 'PASTIZAL' THEN 4
WHEN "cobertura1" = 'PLANTACIÓN FORESTAL' THEN 5
WHEN "cobertura1" = 'VEGETACIÓN ARBUSTIVA' THEN 7
WHEN "cobertura1" = 'VEGETACIÓN HERBÁCEA' THEN 6
WHEN "cobertura1" = 'CULTIVO ANUAL' THEN 3
WHEN "cobertura1" = 'CULTIVO PERMANENTE' THEN 3
ELSE 0
END
  
```

En QGIS abra la tabla de atributos de la capa de cobertura de uso de la tierra, habilite el modo de edición y en el espacio de expresión copie la codificación descrita anteriormente para cada capa de cobertura de uso de la tierra (2018) en este caso, asigne el nombre al nuevo campo de salida y de click en “Aceptar”.

Como resultado obtendrá una nueva columna en la tabla de atributos donde aparecerán los códigos numéricos para cada categoría.

PMoncayo_cobertura_2018 — Features Total: 1207, Filtered: 1207, Selected: 0

	codigo_de_	cobertura_	cobertura0	anio_de_re	area_super	RECLASS
1	FF010	VEGETACION A...	VEGETACION A...	2018	0.0899999999999...	7
2	FF010	VEGETACION A...	VEGETACION A...	2018	0.4500000000000...	7
3	FF010	BOSQUE	PLANTACION F...	2018	0.5400000000000...	5
4	FF010	VEGETACION A...	VEGETACION A...	2018	0.0899999999999...	7
5	FF010	ZONA ANTROP...	INFRAESTRUCT...	2018	1.2600000000000...	1

Finalmente, guarde los cambios que hizo a la tabla de atributos.

4. Convertir las capas de uso del suelo de vectorial a ráster

En la caja de herramientas de procesos se usa el buscador para el apartado “Conversión vectorial” y se da doble click para abrir la herramienta **Rásterizar vectorial a ráster**:

Deberá escoger la capa vectorial que se pretende rásterizar, en este caso: *PMoncayo_cobertura_2018*

El campo (atributo) que se utilizará para que se haga una categorización será **RECLASS**. Es importante recalcar que para generar el ráster, es mejor trabajar con variables numéricas, por ese motivo se escoge el atributo RECLASS.

En la opción de **Unidades tamaño del ráster de salida** escoja Unidades georreferenciadas:

La resolución espacial está definida por la Fuente original con la que se hizo la clasificación de las tipologías de uso del suelo, en este ejercicio, ya que se utilizó originalmente LANDSAT, su resolución espacial es de 30 m, por eso escogemos 30 tanto para la resolución horizontal como vertical.

Para definir la extensión del área del ráster, se deberá seleccionar la extensión de la capa vectorial (Extensión de salida) que estamos trabajando

Finalmente haga click en “Ejecutar” y aparecerá el siguiente resultado:

Grabe la capa ráster

5. Calcular la extensión y el número de parches de las tipologías de uso del suelo para cada año

Para calcular la extensión de las diferentes coberturas de uso de la tierra y otras métricas del paisaje deberá instalar el complemento LECOS

Una vez que se instale, en el menú [Ráster] de la barra principal aparecerá la opción Landscape Ecology (LECOS) y dentro de esta selección **Landscape statistics**:

Aparecerá el siguiente menú, y en la pestaña **Select multiple Metrics** agregue los campos de Land cover y Number of patches a la Joblist de la derecha.

Marque la opción de guardar los resultados como .CSV (Save results as csv) escogiendo un directorio y de click en "Aceptar"

➔ Realice ahora el mismo procedimiento para la capa de uso del suelo del otro año (1990) **repetiendo los pasos 2 al 5** y genere los resultados de las métricas del paisaje en un archivo .CSV.

6. Trabaje los resultados en Excel y genere gráficos de barras para comparar las métricas para los años 1990 y 2018

